

УДК 331.5
DOI

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

ИВАНИНА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент;
РОЖНЯТОВСКАЯ А.А., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблематики трудоустройства молодых специалистов. В работе анализируются факторы, влияющие на молодёжный рынок труда, и указываются меры, способные оказать влияние на улучшение ситуации. Был предложен комплекс мер по снижению уровня безработицы среди молодёжи, затрагивающий как экономическую сферу, так и образовательную.

Ключевые слова: выпускники, молодёжь, трудоустройство, рынок труда.

ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING ON GRADUATES EMPLOYMENT

IVANINA E.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor;
ROZHNATOVSKAYA A.A., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article is devoted to the consideration of the problems of employment of young specialists. The paper analyzes the factors affecting the youth labor market, and indicates measures that can have an impact on improving the situation. A set of measures was proposed to reduce the unemployment rate among youth, affecting both the economic and educational spheres.

Keywords: graduates, youth, employment, labor market.

Постановка задачи. В современном мире рыночный механизм спроса и предложения рабочей силы трансформирует классическое понимание социального партнёрства и выдвигает требование нового взгляда на взаимодействие рынка труда и института образования. В частности, проблемы, возникающие у выпускников высших учебных заведений при трудоустройстве, приобретают всё больший масштаб. С одной стороны, их можно объяснить несоответствием профессиональных качеств, а с другой – личностной неготовностью молодых людей ко вступлению в трудовые отношения. В связи с этим возникает необходимость в детальном исследовании проблематики трудоустройства молодых специалистов для совершенствования существующей практики социального партнёрства в сфере образования.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди современных теоретиков, посвятивших свои работы исследованию сущности рынка труда, следует отметить В.В. Адамчука [1, с. 6-7], Н.А. Волгина [2], А.И. Матвееву [3; 4], С.Г. Ермолаеву [5].

В свою очередь, в исследованиях Е.П. Илясова [6, с. 34-36], Н.А. Дроздова [7, с. 68-71] освещается ряд вопросов, необходимых для понимания процессов, происходящих в сфере регулирования рынка труда молодых специалистов.

Достаточно глубокий анализ проблем функционирования региональных рынков труда представлен в трудах А.С. Новосёлова [8, с. 67], В.Г. Милославского [9].

В публикациях С.А. Белякова, Г.А. Красновой, Е.А. Полушкиной, И.В. Сюльковой [10] обоснован экономический подход к совершенствованию управления образовательными организациями, рассмотрены вопросы окупаемости и экономической эффективности нормативного финансирования вузов.

Часть авторов в своих исследованиях затрагивали и проблемы маркетинга в сфере образования, такие как Н.О. Васецкая, В.В. Глухов [11, с. 7-16].

Актуальность. Проблемам занятости и безработицы молодых специалистов посвящено значительное количество научных работ. Однако дискуссионными и требующими осмысления остаются вопросы, относящиеся к определению роли и места молодёжи в социально-трудовых отношениях. Актуальность исследуемой темы определяется и необходимостью детального рассмотрения причин безработицы молодых специалистов в связи с рядом негативных последствий, которые она приносит в экономическое и социальное развитие страны. Формирование готовности молодёжи и выпускников учебных заведений к результативному труду, исследование и переоценка формируемых профессиональных качеств в образовательных организациях и успешное трудоустройство – это приоритетные направления для исследования занятости населения в Донецкой Народной Республике.

Цель статьи – исследовать особенности функционирования молодёжного рынка труда и выработать пути развития социального партнёрства.

Изложение основного материала исследования. Рынок труда нельзя описать лишь в качестве нормативных отношений между наёмными работниками и работодателями. На практике он испытывает сильнейшее влияние как со стороны государства, так и со стороны предпринимательских объединений. Регулирование рынка труда происходит на нескольких уровнях: общегосударственном, межрегиональном, региональном, отраслевом, локальном. На общегосударственном уровне необходимо решение кардинальных проблем и задач общества.

Государственная политика Донецкой Народной Республики направлена на развитие трудовых ресурсов, в том числе, разработку специальных мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в нахождении работы и трудоустройстве. Здесь следует отметить, что нуждающимися в дополнительных гарантиях по обеспечению рабочего места признаются не только граждане, относящиеся ко льготной категории, но и выпускники средних и высших учебных заведений.

Само понятие «молодой специалист» сейчас нивелируется. В прежние годы составным элементом понимания данного термина был некий социальный статус и стопроцентная гарантия предоставления первого рабочего места, а также невозможность лишиться работы в течение первых трёх лет, право на получение бесплатной жилплощади и многое другое. Современное положение дел внесло в данный термин определённые коррективы. На наш взгляд, понятие «молодой специалист» даёт сводное представление о выпускнике учебного заведения, притом наделено определённым стереотипом: «молодой = без опыта», что усиливает закрепление негативного восприятия в обществе.

Таким образом, молодёжный рынок труда представляет собой особый социально-демографический сегмент экономики Донецкой Народной Республики, обладающий собственными закономерностями и особенностями формирования. Политика занятости в таком сегменте должна учитывать все особенности функционирования молодой рабочей силы. Из-за перенасыщения рынка труда другими категориями трудоспособных граждан молодёжь практически становится группой риска, хотя, как ни парадоксально, является наиболее перспективной. Кроме того, молодые специалисты при выпуске из учебных заведений являются ещё не полностью сформированными субъектами трудовых

взаимоотношений, что делает их наиболее восприимчивыми к изменениям, хорошо адаптивными и гибкими при смене трудовых функций.

Помимо прочего, положение молодёжи в обществе определяет ряд факторов (как объективных, так и субъективных): уровень материальной обеспеченности, возможность реализовать себя в профессиональной сфере, возможность построить карьерную лестницу и многое другое. Молодёжная безработица выделяется при рассмотрении проблем занятости населения Донецкой Народной Республики в силу особой остроты её негативных последствий.

Выходящие на рынок труда молодые люди (14-30 лет) различаются по возрасту, полу, образовательному уровню, жизненным установкам. Среди всей совокупности молодёжи можно выделить, по меньшей мере, две подгруппы, каждая из которых имеет свои специфические черты.

Первая подгруппа – молодые люди возрастом от 14 до 18 лет. В основном это учащиеся школ, училищ, колледжей и вузов. Именно в этот период юноши и девушки усваивают главные жизненные ценности, нормы поведения. Одной из важнейших задач этого периода является выбор будущей профессии.

Здесь юноши и девушки сталкиваются с первой проблемой – работодатели не заинтересованы, чтобы у них трудился подросток. Это провоцирует уход молодёжи в сферу «теневой» экономики, что может обусловить такое явление, как деградация трудового потенциала государства. Для всей страны это означает потерю большого числа квалифицированной рабочей силы, способной эффективно участвовать в развитии страны, и увеличение количества неквалифицированных специалистов.

Вторая подгруппа – это молодёжь, возраст которой от 18 до 24 лет, завершающая или завершившая профессиональную подготовку. Данная подгруппа достаточно уязвима на рынке труда, так как не имеет должного профессионального и социального опыта, а, значит, менее конкурентоспособна.

Молодые люди, принадлежащие к указанным подгруппам, оказываются на рынке труда впервые. Они различаются по образовательному и профессиональному уровням, не имеют стажа работы, поэтому их ценность неоправданно снижается. Все эти факторы обуславливают более низкую их конкурентоспособность и неактивность.

В целом, по характеру неучастия молодёжи в рынке труда можно выделить два типа обстоятельств отсутствия их активности:

1. Объективная неактивность – виды деятельности, объективно связанные с процессом воспроизводства трудовых ресурсов населения: обучение, выполнение семейных и домашних обязанностей, инвалидность. Эти причины существуют независимо от уровня социально-экономического развития и состояния рынка труда страны.

2. Вынужденная неактивность – характеризует неявные аспекты безработицы, когда люди, которые хотят и могут заниматься экономической деятельностью, не ищут себе работу, поскольку не считают возможным это сделать или потеряли надежду её найти. Неактивность этих молодых людей является непосредственным следствием несбалансированности предложения и спроса на рынке труда и свидетельствует о наличии дефицита рабочих мест определённой категории.

Молодёжная безработица может стать весомой проблемой населения в силу особой остроты и принести ряд негативных последствий. Учебные заведения стремятся облегчить своим выпускникам процесс поиска работы и первого трудоустройства. Для этого им приходится взвешивать все факторы, влияющие на трудоустройство, чтобы принять наиболее оптимальные решения проблемы. В зависимости от обстоятельств, влиять на трудоустройство выпускников могут субъективные и объективные факторы.

Самым распространённым фактором, влияющим на трудоустройство выпускников, является отсутствие должного профессионального и социального опыта у молодых людей.

Организация практик в учебном процессе позволяет лишь частично приобрести практический опыт, однако работодателям этого часто недостаточно. Зачастую складывается такая ситуация, при которой соискатель с некоторым стажем работы может стать более конкурентоспособным в глазах работодателя, нежели студент, только окончивший учёбу. Многие работодатели просто не желают браться за формирование подходящих именно для их предприятия качеств у начинающих работников, поэтому им гораздо легче и выгоднее взять на работу более опытного сотрудника. Подобная ситуация является в корне неправильной, но побудить работодателей изменить своё отношение к новичкам на рынке труда способно только государство посредством совершенствования законодательной базы и предоставления действенных гарантий обеспечения занятости молодым специалистам. В то же время должна проводиться политика социального «воспитания», целеполагание которой будет заключаться в направленности на преодоление восприятия предпринимателями молодого специалиста как экономически невыгодного работника, а также в формировании желания работодателей принимать неопытных выпускников на работу. Сопутствующим элементом подобной политики может стать дополнительное материальное и нематериальное стимулирование, например, в форме налоговых льгот работодателей.

Ещё один фактор, влияющий на трудоустройство выпускников – это неспособность обучающихся найти в дальнейшем работу по специальности. Чаще всего данный фактор срабатывает в тех случаях, когда студент изначально не осознал свой выбор профессии и в результате разочаровался в ней. Это влечёт за собой его нежелание реализовываться и строить карьеру в рамках изначально выбранного направления подготовки и поиск занятости в ином русле.

Таким образом, начинают происходить перевесы в той или иной нише на рынке труда, и государство, которое сформировало заказ на конкретный вид специалистов, по факту получает работников совершенно иного качества, хоть и с необходимым дипломом. Однако если нежелание выпускников трудоустроиваться по полученной специальности носит внутренний субъективный характер, то привести к обозначенному фактору может ещё и внешний экономический аспект. Например, по ряду политических или экономических причин за период обучения студента его профессия может перестать быть необходимой для планомерного развития государства. Подобное происходит редко, так как государственный заказ на подготовку квалифицированных кадров осуществляется на основании прогноза востребованности специалистов на рынке труда, но ряд определённых обстоятельств может кардинально изменить ситуацию. Поскольку рынок труда не просто экономическое явление, а определённая социальная среда, в которой происходит обмен и распределение рабочей силы, то успешность её функционирования напрямую влияет на самочувствие общества.

Профориентационная деятельность – тоже весомый фактор, влияющий на трудоустройство выпускников. Проводить профориентационную работу начинают школы, а высшие учебные заведения должны грамотно её продолжать. Молодёжь активно ищет пути и возможности самореализации. Важно лишь правильно направить их устремления, способствовать эффективной социализации. Высшее учебное заведение может применять комплекс профориентационных подходов в координации своих обучающихся (рис. 1).

На основе данных подходов реализуются основные направления профориентационной работы: профессиональное воспитание, профессиональное информирование, профессиональная консультация, профессиональный отбор (подбор), трудоустройство, профессиональная адаптация.

Рис. 1. Профориентационные подходы, применяемые в высших учебных заведениях

Следующий фактор – необоснованное представление молодых выпускников о путях адаптации в социально-трудовой сфере. Если у обучающегося отсутствует первый опыт работы на реальном рабочем месте, то с его стороны возможно некоторое идеализирование будущей работы и, как следствие – завышенные требования к возможному трудоустройству. В таком случае возникает обратный эффект, когда не работодатель отвергает молодого специалиста, так как не считает его достаточно компетентным, а стремящийся найти работу выпускник отклоняет различные предложения о трудоустройстве, так как не считает их достаточно хорошими для себя / своих навыков.

Отдельного внимания заслуживает фактор престижности профессии в глазах выпускников. Он так же, как и предыдущий, носит субъективный характер и особенно остро затрагивает специалистов из малонаселённых городов или сельской местности. Рынок труда периферийных областей далеко не всегда может предложить заработную плату и условия, соответствующие амбициям и желаниям молодёжи, которая стремится в мегаполисы или крупные «престижные» компании. Это приводит к ряду других экономических и социальных проблем, как, например, депопуляции местности, плохому инфраструктурному обеспечению и т.д. [3, с. 37].

В связи со всем вышеизложенным, предлагаемые меры по снижению уровня безработицы среди молодёжи Донецкой Народной Республики могут быть следующего характера:

1. Экономические:

- организация общественных работ;
- использование гибких графиков работы;
- дифференциация подходов к трудоустройству разных слоёв населения;
- развитие малого и среднего бизнеса.

2. Меры, предусматривающие реорганизацию системы образования:

- совершенствование системы переквалификации или переподготовки специалистов;
- развитие системы непрерывного образования;
- усиление контроля над качеством подготовки специалистов;
- внедрение смешанных форм обучения, позволяющих большему количеству граждан пройти подготовку (использование очно-заочной, вечерней и иных форм обучения).

3. Меры, предусматривающие совершенствование работы службы занятости:

- усиление контроля над оперативностью и качеством информационной работы служб занятости;
- достижение согласованности в работе с коммерческими структурами;
- развитие психологических служб, которые могли бы позволить молодым специалистам в личностном самоопределении.

Выводы. Итак, обеспечение занятости в списке самых главных задач каждого государства. Возможность и способность государственного аппарата регулировать

общественные процессы и развивать экономику зависит от реализуемой политики. Это принимает системный вид, где тесно переплетаются исполнительные, контролирующие и законодательные меры. Кроме того, подобная система подразумевает воздействие как прямое, так и косвенное, благодаря которому происходит стимулирование перестроек, распределение высвобождаемых работников. Взвешенная политика в отношении молодёжи, принятие комплекса мер по её профориентации и адаптации будет способствовать улучшению становления молодых специалистов на рынке труда. А изменения в ценностных ориентациях свидетельствуют о необходимости формирования нового механизма мотивации, который бы стимулировал творческую активность и инициативу молодёжи, в том числе и новые формы самоутверждения в труде.

Список использованных источников

1. Адамчук В.В. Экономика и социология труда: учебник для вузов / В.В. Адамчук, О.В. Ромашов, М.Е. Сорокина. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 407 с.
2. Волгин Н.А. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное пособие для вузов / под общ. редакцией Н.А. Волгина. – М.: КноРус, 2016. – 1011 с.
3. Матвеева А.И. Социальное партнёрство: цель или средство: монография / А.И. Матвеева. – Казань: Бук, 2016. – 178 с.
4. Матвеева А.И. Социальная адаптация молодых специалистов в системе образования современного российского общества: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06 / Ур. гос. техн. ун-т. – Екатеринбург, 2005. – 24 с.
5. Ермолаева С.Г. Рынок труда: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080400 «Управление персоналом» / С.Г. Ермолаева; М-во образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Ин-т гуманитарных наук и искусств. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. – 107 с.
6. Илясов И.П. Информационная модель взаимодействия вузов с предприятиями и организациями по вопросам подготовки специалистов / И.П. Илясов // Наука и школа. – 2010. – Вып. 3. – С. 34-36.
7. Дроздов Н.А. Социальное партнёрство в образовании: сущность и содержание понятия / Н.А. Дроздов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – СПб., 2016. – С. 68-72.
8. Новосёлов А.С. Методологические проблемы и организационная структура управления пространственным развитием регионов / А.С. Новосёлов, А.С. Маршалова, Г.В. Ждан // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2017. – № 1-1 (49). – С. 67-80.
9. Милославский В.Г. Государственно-частное партнёрство как фактор политической стабильности и социального развития / В.Г. Милославский. – Казань: Бук, 2018. – 108 с.
10. Беляков С.А. Экспорт образовательных услуг: анализ управленческих решений / С.А. Беляков, Т.Л. Клячко, Е.А. Полушкина, Г.А. Краснова, Н.В. Сюлькова. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. – 124 с.
11. Васецкая Н.О. Принципы организации системы образования при подготовке кадров в условиях цифровой экономики / Н.О. Васецкая, В.В. Глухов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2018. – Т. 11. – № 2. – С. 7-16.